

Área Temática: AT15 – Saúde Mental

ENTRE A EXCELÊNCIA E O EXCESSO: MEDICAMENTOS COMO FERRAMENTA DE ESTUDO NO CURSO DE MEDICINA

Vítor França Mendes¹; Ana Maria Costa da Silva Freitas¹; Karine Oliveira Castro¹; Samyra Villela de Brito¹.
Prof. Esp. Flávia Berçot Camlofski²

¹Estudante no curso de medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP) – Mineiros/GO. E-mail do primeiro autor: vmendes211@gmail.com

² Professora Especialista no curso de medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP) – Mineiros/GO.

Palavras-chave: Saúde Mental; Metilfenidato; Estudantes de Medicina.

INTRODUÇÃO

A utilização de medicamentos para fins acadêmicos entre universitários tem aumentado, principalmente entre os estudantes de medicina. Esta prática tornou-se cada vez mais comum e pode ser motivada por uma série de fatores, tais como o desejo de obter melhores resultados acadêmicos, a necessidade de equilibrar trabalho e estudo, entre outros. (SILVA *et. al.*, 2022)

A pressão sobre os estudantes para alcançar resultados extremamente altos afeta a qualidade de vida. Além disso, o acesso facilitado a esses medicamentos também pode contribuir para o aumento. (CAVALCANTE *et. al.*, 2019) (SILVA *et. al.*, 2022)

O uso indiscriminado de substâncias como o metilfenidato (MPH), sem a devida orientação médica, pode resultar em efeitos colaterais graves. Este fenômeno não só coloca em risco a saúde dos estudantes, mas também desafia as instituições educacionais a desenvolver políticas mais eficazes para mitigar o uso inadequado de substâncias e promover alternativas saudáveis para lidar com a pressão acadêmica. (SILVA *et. al.*, 2022)

A discussão sobre o equilíbrio entre desempenho acadêmico e bem-estar físico e mental é crucial para garantir uma formação médica que valorize tanto a excelência quanto a saúde integral dos futuros profissionais. (SILVA *et. al.*, 2022)

PROBLEMATIZAÇÃO

Como o ambiente acadêmico influencia na piora da saúde mental dos estudantes de medicina e no uso indiscriminado dos psicoestimulantes?

OBJETIVOS

Discorrer sobre a prevalência e o impacto do uso de medicamentos entre estudantes de medicina para fins de estudo.

METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo descritivo sobre a utilização de medicamentos psicoestimulantes por alunos de medicina, levando em consideração seu impacto na saúde dos estudantes. A metodologia adotada é a revisão bibliográfica de artigos científicos em língua portuguesa e inglesa. Estes estão disponíveis em plataformas online, a saber: SCIELO, LILACS e PUBMED, com os termos “self medication”, “methylphenidate”, “medical students”, “cognitive dysfunction” e seus respectivos sinônimos indexados na plataforma MeSH/DECS. Com artigos científicos estudados nos últimos 10 anos.

DESENVOLVIMENTO

A Qualidade de vida (QV) é a medida de quão bem uma pessoa se sente em relação ao seu bem-estar físico, psicológico, social e ambiental. O estudante de medicina tem a QV diminuída significativamente ao longo do curso, com destaque para a saúde psicológica. (CAVALCANTE *et. al.*, 2019)

Compreender o sofrimento mental entre os estudantes é um desafio, pois há uma normalização desse sofrimento por parte das universidades e da cultura médica. Sendo necessária um reconhecimento dessa realidade pelos gestores educacionais e professores do meio acadêmico. (DÂMASO *et. al.*, 2019)

Estudantes de medicina enfrentam desafios em sua formação que contribuem para o estresse, como dificuldade em equilibrar atividades acadêmicas e pessoais, falta de lazer, alta competitividade e exposição a situações de sofrimento. Além disso, a cultura médica frequentemente não valoriza as necessidades emocionais dos estudantes, agravando ainda mais essa carga. (MOREIRA *et. al.*, 2015)

Mais da metade dos estudantes relataram ter usado substâncias psicoestimulantes em algum momento de suas vidas, sendo que muitos começaram a usá-las durante a faculdade. Um em cada três desses estudantes usou essas substâncias para melhorar o desempenho cognitivo. A maioria dos usuários considerou o uso dessas substâncias eficaz, o que pode dificultar os esforços para combater esse consumo. É importante considerar os riscos

associados ao uso dessas substâncias e buscar alternativas saudáveis para lidar com os desafios enfrentados pelos estudantes de medicina. (MORGAN *et. al.*, 2017)

Nos últimos anos, os estudos para indicar ou refutar o uso do MPH e de outras substâncias psicoativas para fins de melhoramento cognitivo ainda são inconclusivos. O uso não prescrito desses fármacos vai além de um levantamento epidemiológico e envolve questões médicas, sociais, éticas, legais e de saúde pública, as quais devem ser debatidas no meio científico, político, acadêmico e na sociedade em geral. (MONTEIRO *et. al.*, 2018)

O uso prolongado do MPH, composto químico da Ritalina, sem supervisão adequada e em doses aumentadas pode ser perigoso, levando a complicações graves e reações adversas, incluindo eventos cardiovasculares, distúrbios psiquiátricos e distúrbios do movimento. O aumento do abuso de MPH tem sido associado ao seu efeito direto como um estimulante do SNC, mas muitas pessoas desconhecem seus efeitos colaterais. (SILVA *et. al.*, 2022)

A utilização de MPH no Brasil apontou maiores taxas de uso quando comparados a outros países como os EUA, Israel, Norte do Irã e Paquistão. O mais recente estudo realizado no Brasil mostrou consumo de 20% dos alunos pelo menos 1 vez na vida. As altas taxas de uso de MPH por estudantes de medicina visando o aprimoramento cognitivo reforçam a importância de ações preventivas nas escolas médicas. (AMARAL *et. al.*, 2022)

Como alternativa ao uso indiscriminado de psicoestimulantes, intervenções baseadas em mindfulness - meditação e técnicas de respiração consciente - auxiliam na redução do estresse e ansiedade, contribuindo para o manejo da sobrecarga mental. Tais práticas, ao serem incorporadas à rotina acadêmica, oferecem alternativas não medicamentosas para o bem-estar psicológico dos universitários e podem diminuir o uso de substâncias psicoativas por esse grupo. (ALMEIDA *et. al.*, 2025)

A implementação de programas institucionais de autocuidado e políticas educacionais que promovam formação médica integral são estratégias eficazes para reduzir os riscos do uso inadequado de fármacos psicoestimulantes. Além disso, serviços de apoio psicológico e mentoria criam espaços de empatia e expressão emocional, que, combinados com práticas como atividade física e lazer na rotina acadêmica, melhoram a qualidade de vida dos estudantes de medicina. (MOREIRA *et. al.*, 2015)

CONCLUSÃO

Em suma, a normalização do sofrimento psíquico e a desvalorização das necessidades emocionais no meio acadêmico agravam o estresse e a sobrecarga mental. Nesse contexto, o

uso indiscriminado de psicoestimulantes como o metilfenidato - muitas vezes sem prescrição, visando aprimorar o desempenho cognitivo - impacta significativamente a qualidade de vida dos estudantes, especialmente no aspecto psicológico. Assim, estratégias para reduzir o uso inadequado de medicamentos e fomentar alternativas saudáveis são essenciais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA FORINI, Pedro; RIMOLDI DE LIMA, Ana Carolina. Intervenções baseadas em mindfulness para estresse e ansiedade em estudantes universitários brasileiros: uma revisão integrativa. **Psicologia e Saúde em debate**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 556–569, 2025.

AMARAL, N. A. et al. Precisamos falar sobre uso de Metilfenidato por estudantes de medicina - revisão da literatura. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 46, n. 2, 2022.

CAVALCANTE, Matheus Sousa; CAZOLARI, Priscila Gadelha; GALLIANO, Stefano Alvarenga; COHRS, Frederico Molina; SAÑUDO, Adriana; SCHVEITZER, Mariana Cabral. Qualidade de vida dos estudantes do primeiro e sexto ano do curso de medicina. **Revista de Medicina**, São Paulo, Brasil, v. 98, n. 2, p. 99–107, 2019

DÂMASO, J. G. B., PEREIRA, B. S., BATISTA, C. B., CONCEIÇÃO, L. S., PEREIRA, G. S., & CARNIELE, R. C. (Orgs.). É muita pressão! Percepções sobre o desgaste mental entre estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, v. 20, 2019

MONTEIRO, B. M. DE M. et al. **Metilfenidato e melhoramento cognitivo em universitários**. **SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português)**, v. 13, n. 4, p. 232–242, ago, 2018.

MOREIRA, S. DA N. T.; VASCONCELLOS, R. L. DOS S. S.; HEATH, N.. Estresse na Formação Médica: como Lidar com Essa Realidade?. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 4, p. 558–564, out. 2015.

MORGAN, H. L. et al.. Consumo de Estimulantes Cerebrais por Estudantes de Medicina de uma Universidade do Extremo Sul do Brasil: Prevalência, Motivação e Efeitos Percebidos. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 1, p. 102–109, jan. 2017.

SILVA, Y. T. P. da .; RODRIGUES JUNIOR, O. M. .; COSTA, J. E. B. da .; BOTERO , B. F. .; SANTOS, P. B. B. dos. The consequences of indiscriminate use of Ritalin by university students in the health area in Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. e351111133684, 2022.